

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
	Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
	TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
	Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
	СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
	Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
	O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
	Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
	АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
	Усманова Зумрад Исламовна	
	Рахматуллаев Алижон	
	Сайфитдинов Азизжон	
	G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
	Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
	ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
	Джусупов Кубанычбек	
	STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
	Umidjon Kostayev	
	DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
	Saidova Dilfuza Ergashovna	
	AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
	Muydinov Erkin Jamaldinovich	
	THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
	Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
	THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
	Yorkin Ziyodullaev	
	Munisa Bekmirzaeva	
	РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
	Мохамед Эйд Али Балбаа	
	Усманова Азиза Алишеровна	
	OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
	Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
	BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
	Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Алиева Сусанна Сейрановна

к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса,

salieva18@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3337-1743

Аннотация. Цифровые изменения в финансовой сфере постепенно сформировали новую инфраструктуру инвестирования, в центре которой оказались онлайн-платформы и алгоритмические сервисы. Они действительно упростили вход на рынок, сделали операции быстрее и доступнее, однако одновременно трансформировали саму природу инвестиционного риска. В работе рассматривается системный взгляд на риски, возникающие в цифровой среде, с учётом технологических, поведенческих и институциональных факторов. Раскрываются предпосылки возникновения финансовых рисков, каналы распространения и особенности проявления в условиях цифровизации. Отдельное внимание уделено взаимному усилению рисков при высокой степени автоматизации решений. В качестве перспектив дальнейших исследований обозначена разработка инструментов количественной и качественной оценки рисков инвестиционных платформ с учётом динамики цифровой экономики.

Ключевые слова: инвестиционные платформы, финансовые риски, цифровизация, цифровые технологии, цифровая среда, алгоритмический риск, поведенческие финансы, классификация рисков, финансовая инфраструктура, факторы, финансовая аналитика.

Annotatsiya. Moliya sohasidagi raqamli o'zgarishlar asta-sekin yangi investitsiya infratuzilmasini shakllantirdi, uning markazidan esa onlayn platformalar va algoritmik servislari joy oldi. Ular, haqiqatan ham, bozorga kirishni osonlashtirib, operatsiyalarni tezroq va qulayroq qildi, biroq ayni paytda investitsion riskning mohiyatini ham o'zgartirib yubordi. Mazkur ishda raqamli muhitda yuzaga keladigan risklarga texnologik, xulqiy va institutsional omillarni hisobga olgan holda tizimli qarash ko'rib chiqilgan. Unda raqamlashtirish sharoitida moliyaviy risklarning paydo bo'lish shart-sharoitlari, tarqalish yo'llari va namoyon bo'lish xususiyatlari ochib berilgan. Qarorlar qabul qilish jarayonining yuqori darajada avtomatlashtirilishi sharoitida risklarning o'zaro kuchayishiga alohida e'tibor qaratilgan. Kelgusi tadqiqotlar istiqboli sifatida raqamli iqtisodiyot dinamikasini inobatga olgan holda investitsiya platformalari risklarini miqdoriy va sifat jihatdan baholash vositalarini ishlab chiqish belgilab olingan.

Kalit so'zlar: investitsiya platformalari, moliyaviy xatarlar, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, raqamli muhit, algoritmik xatar, xulq-atvor moliyasi, xatarlar tasnifi, moliyaviy infratuzilma, omillar, moliyaviy tahlil.

Abstract. Ongoing digital shifts within the financial sector have gradually reshaped the architecture of investment activity, placing online platforms and algorithm-driven services at its core. These tools have lowered barriers to market participation and accelerated transactions, yet they have also altered the very nature of investment risk. The paper advances a systemic perspective on risks emerging in the digital environment, taking into account technological, behavioral, and institutional dimensions. It examines the underlying conditions that give rise to financial risks, the pathways through which they spread, and the specific ways they manifest under digitalization. Particular emphasis is placed on the compounding effect of risks in contexts where decision-making processes are highly automated. As a direction for future research, the study highlights the need to design both quantitative and qualitative frameworks for assessing the risks associated with investment platforms in a rapidly evolving digital economy.

Keywords: investment platforms, financial risks, digitalization, digital technologies, digital environment, algorithmic risk, behavioral finance, risk classification, financial infrastructure, determinants, financial analytics.

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы процессы цифровой трансформации заметно переосмыслили работу финансовой сферы. Изменились не только способы оказания инвестиционных услуг, но и сама модель отношений между инвестором, посредником и рынком, словно акценты постепенно сместились в сторону технологий. Онлайн-платформы уже трудно назвать просто дополнительным каналом, они становятся полноценной частью финансовой инфраструктуры, влияя на принятие решений и скорость операций. Вместе с тем рост доступности инвестиций приносит и другую сторону: структура рисков становится более сложной, они иначе проявляются и нередко формируются прямо внутри цифрового пространства, что требует более внимательного и гибкого подхода к их оценке.

Отдельные технологические достижения открывают возможности для автоматизации сложных бизнес-процессов, сокращения производственных расходов, создания инновационных бизнес-моделей и расширения участия на глобальном рынке.

Цифровизация экономики Узбекистана, стимулируемая программой «Цифровой Узбекистан — 2030» [1], направлена на коренную трансформацию её структуры и создание фундамента для устойчивого развития на будущее.

Во время оценки финансового состояния компании особое значение имеет применение цифровых технологий.

В эпоху ускоренного развития цифровых технологий компании всё энергичнее ищут способы, как использовать их для улучшения эффективности и улучшения финансовых результатов. Это создаёт новые вызовы для финансовой аналитики, которая теперь должна не только оценивать текущую финансовую ситуацию, но и прогнозировать будущие тенденции, учитывая влияние как внешних факторов (рынок, конкуренция), так и внутренних (системы управления и принятия решений).

Финансовая сфера постепенно трансформируется из преимущественно отчётно-аналитической системы в динамичную цифровую экосистему. Финансовая сфера постепенно трансформируется из преимущественно отчётно-аналитической системы в динамично развивающуюся цифровую экосистему, в которой технологии обеспечивают повышение скорости, доступности и качества финансовых услуг.

Финансовые технологии расширяют доступ к финансовым услугам для различных групп пользователей, включая представителей малого бизнеса, самозанятых лиц и жителей отдалённых территорий. Использование мобильных приложений, электронных кошельков и цифровых платёжных сервисов позволяет упростить получение финансовых услуг и повысить оперативность расчётов.

Искусственный интеллект может использоваться для анализа финансового поведения клиентов, оценки рисков и формирования персонализированных рекомендаций. Технология блокчейна, в свою очередь, способствует повышению прозрачности и прослеживаемости цифровых операций.

Если сравнивать с привычными финансовыми организациями, инвестиционные платформы устроены иначе. В их основе лежат алгоритмы обработки данных, автоматические модели выбора решений и цифровые интерфейсы, которые незаметно направляют действия инвестора и даже формируют его реакции. В итоге риск уже трудно считать только рыночным, он становится многослойным и соединяет в себе колебания рынка, технологические сбои, институциональные ограничения и особенности поведения самих участников. Всё это заставляет по-новому взглянуть на методы оценки и регулирования рисков в инвестиционной практике, потому что традиционные подходы не всегда позволяют в полной мере учитывать специфику цифровой инвестиционной среды.

В данной работе ставится задача разобраться в том, как именно формируются финансовые риски на инвестиционных платформах в условиях цифровой трансформации рынков, и предложить их целостную классификацию с учётом технологических и институциональных особенностей цифровой среды. По сути, речь идёт о попытке собрать разрозненные наблюдения в более стройную систему. Для этого анализируются изменения научных представлений о природе риска, особенности его проявления в онлайн-пространстве, а также причины, из-за которых он усиливается или приобретает новые формы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы исследователи всё чаще обращаются к теме финансовых рисков в условиях цифровой экономики, хотя общего понимания их сущности пока не сложилось. В традиционных теориях инвестиционный риск обычно связывают с вероятностью того, что реальная доходность окажется ниже ожидаемой из-за колебаний рынка. Именно такая трактовка долгое время преобладала в работах по портфельному анализу и управлению инвестициями, где внимание концентрировалось прежде всего на рыночных факторах и их влиянии на результат.

По мере того как цифровые финансовые технологии стали привычной частью рынка, исследовательский фокус постепенно сместился. Всё чаще говорится о том, что платформы не просто удешевляют операции, но и привносят новые зоны неопределённости, связанные с достоверностью данных, особенностями алгоритмов и устойчивостью самой цифровой инфраструктуры. В работах о выпуске и обращении цифровых финансовых активов подчёркивается, что платформа превращается в самостоятельный источник риска для участников сделок [3]. Например, М. Р. Кушниренко обращает внимание на уязвимость инфраструктуры и неопределённость правового статуса таких систем. При этом акцент делается в основном на институциональных и технологических аспектах, тогда как вопрос того, как человек взаимодействует с алгоритмом и как это влияет на риск, остаётся менее проработанным.

Иная группа исследований сосредоточена на том, как меняется сама логика инвестиционного управления. Е. С. Будкина обращает внимание на то, что внедрение автоматизированных решений постепенно перераспределяет ответственность между инвестором и цифровой платформой, и вместе с этим усиливается значение алгоритмического риска, о котором раньше почти не задумывались. Если в классических моделях его фактически игнорировали, то теперь становится очевидно, что сбои или особенности алгоритма способны напрямую влиять на итоговый результат, а значит, требуют отдельного анализа и учёта [2].

В исследованиях цифровых инвестиционных инструментов всё чаще подчёркивается, что риски, связанные с платформенными решениями, носят не эпизодический, а системный характер. И. Ю. Пищалкина с коллегами придерживаются близкой точки зрения, отмечая, что внутри цифровой платформы риски способны постепенно накапливаться, оставаясь почти незаметными в стабильный период. Они дают о себе знать уже позже, когда рынок входит в фазу турбулентности или возникают технологические сбои, и тогда скрытые уязвимости проявляются особенно остро [4].

Искусственный интеллект, большие данные и технология блокчейна работают вместе как надёжный мост между клиентом и банком. Они помогают людям чувствовать больше уверенности в своих финансовых решениях, снижают риск мошенничества и ускоряют процесс утверждения заявлений и операций. Это значит, что платежи проходят быстрее, а поддержка и безопасность становятся выше, потому что банки заранее видят риск и реагируют на него мгновенно [5].

Обобщая существующие исследования, можно сказать, что проблема финансовых рисков на инвестиционных платформах требует более целостного взгляда с учётом технологических и институциональных особенностей цифровой среды. Большинство авторов подробно рассматривают отдельные стороны вопроса: кто-то делает акцент на инфраструктуре, кто-то — на алгоритмах или правовом статусе, но общей картины, где риски были бы представлены как взаимосвязанная система, в научных публикациях пока не сложилось. Именно поэтому возникает потребность в более комплексном осмыслении этой темы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу исследования положен комплексный подход, сочетающий качественные и количественные методы анализа. Работа включает изучение научных публикаций и теоретических положений, посвящённых финансовым рискам инвестиционных платформ, рассмотрение основных тенденций развития рынка на основе обобщённых статистических данных, оценку влияния цифровых инструментов и особенностей функционирования платформ на уровень финансовых рисков, а также разработку выводов и практических рекомендаций, направленных на повышение устойчивости инвестиционной деятельности в цифровой среде.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Возникновение финансовых рисков на инвестиционных платформах сложно свести к одному источнику: это скорее многослойный процесс, где одновременно действуют экономические условия, особенности технологий и поведение самих участников. Эти элементы не существуют изолированно, они переплетаются и усиливают влияние друг друга, из-за чего общая картина риска становится более сложной и подвижной.

Базовый уровень связан с традиционными рыночными рисками, которые возникают из-за изменения цен на активы, колебаний процентных ставок и общей макроэкономической неопределённости. Но в условиях инвестиционных платформ эти риски уже не проявляются в первоначальном виде, поскольку информация проходит через алгоритмическую обработку и автоматический отбор инструментов.

В результате инвестор сталкивается не столько с самим рынком, сколько с его цифровой версией, сформированной логикой платформы и встроенными моделями анализа.

Поэтапная трансформация риска выглядит следующим образом:

Этап 1. Рыночный импульс: изменение ключевой ставки → пересмотр доходности инструментов → изменение стоимости проектов.

Этап 2. Алгоритмическая фильтрация: платформа пересчитывает рейтинги проектов, обновляются скоринговые баллы, часть предложений автоматически исключается из витрины.

Этап 3. Пользовательский интерфейс: инвестор видит уже отобранный список инструментов, ранжирование влияет на поведенческий выбор, формируется портфель, исходя из предложенной логики отображения.

Таким образом, исходный рыночный риск (MR) преобразуется в цифрово-модифицированный риск (DMR):

$$DMR = MR \times AF \times UI$$

где,

MR – исходное рыночное воздействие,

AF – коэффициент алгоритмической фильтрации,

UI – фактор интерфейсного влияния (ранжирование, визуальные метки риска, автоинвест).

К примеру, ставка на рынке выросла на 2 %. Теоретически это снижает стоимость облигационных инструментов на 5 %. Однако на платформе алгоритм автоматически повышает приоритет краткосрочных займов и понижает рейтинг долгосрочных. В результате инвестор фактически сталкивается не с 5 %-м снижением стоимости, а с изменённой структурой предложения. Его риск смещается из ценового в структурный.

Это позволяет выделить два уровня:

1. Первичный риск — прямое влияние рыночных факторов.
2. Вторичный риск — искажение или перераспределение этого влияния через цифровые механизмы платформы.

Практическая матрица оценки представляется следующим образом:

Вероятность рыночного события (P_1)

× Коэффициент алгоритмического усиления или сглаживания (k)

Итоговая вероятность цифрового проявления риска (P_2)

$$P_2 = P_1 \times k$$

Если $k > 1$, платформа усиливает чувствительность к колебаниям. Если $k < 1$, алгоритм сглаживает волатильность.

На практике это означает, что инвестор взаимодействует не с «чистым» рынком, а с его структурированной моделью. И риск формируется не только под влиянием макроэкономики, но и под воздействием логики алгоритмов, архитектуры платформы и встроенных механизмов отбора. Иногда именно эта промежуточная цифровая прослойка и становится ключевым источником неопределённости.

Второй уровень связан с алгоритмическими и технологическими рисками. Алгоритмические решения, применяемые на инвестиционных платформах, как правило, опираются на прошлые данные и заранее заданные модели, а они не всегда чувствительны к глубоким структурным изменениям в экономике. Если в расчётах используются неточные входные параметры или обучающая выборка оказывается слишком узкой, рекомендации начинают постепенно смещаться в сторону систематических ошибок. В итоге риск возникает не в момент совершения сделки, а гораздо раньше, ещё на этапе формирования цифрового совета, когда инвестор только готовится выйти на рынок.

Данный уровень можно представить как цепочку накопления технологического риска.

Этап 1. Формирование обучающей выборки. Если данные охватывают стабильный период без кризисов, модель «учится» в условиях ограниченной волатильности.

Этап 2. Настройка параметров. Разработчики задают веса факторов, пороги отсека, критерии надёжности. Уже на этом этапе возможна переоценка одних переменных и недооценка других.

Этап 3. Автоматическая генерация рекомендаций. Система выдаёт инвестиционный рейтинг, прогноз доходности или сигнал к покупке. Инвестор воспринимает его как нейтральный расчёт, хотя в основе лежат допущения, которые могут быть устаревшими.

Для прикладного анализа это можно выразить формально.

$$AR=f(DQ + MP + SB)$$

где,

AR – алгоритмический риск,

DQ – качество данных (data quality),

MP – корректность параметров модели,

SB – структурный сдвиг в экономике.

Если показатель *SB* резко возрастает, а параметры модели остаются неизменными, итоговая ошибка прогноза начинает накапливаться. Причём она не всегда заметна сразу. Иногда рекомендации выглядят логичными, но постепенно отклоняются от реальной динамики рынка.

К примеру, историческая средняя просрочка по проектам составляла 3 %. Модель закладывает этот уровень как базовый. В период экономического замедления фактическая просрочка увеличивается до 7 %, однако алгоритм обновляет коэффициенты с запаздыванием. В результате рейтинг проектов остаётся завышенным, а риск дефолта недооценивается. Инвестор принимает решение, опираясь на цифровой сигнал, который уже не отражает текущую реальность.

Здесь важно подчеркнуть один нюанс. Риск формируется не в момент нажатия кнопки «инвестировать». Он возникает раньше, когда система предлагает определённую структуру выбора. То есть технологическая ошибка способна предопределить будущую финансовую потерю задолго до самой сделки.

Для эмпирической части можно использовать матрицу чувствительности модели:

Изменение макрофактора (ΔM) → изменение входных параметров (ΔX) → изменение прогноза доходности (ΔY)

Если $|\Delta Y|$ существенно ниже, чем $|\Delta M|$, модель недостаточно чувствительна. Если $|\Delta Y|$ чрезмерно высоко, возникает эффект гиперреакции.

Таким образом, второй уровень риска связан с тем, что алгоритм выступает своеобразным фильтром между рынком и инвестором. И если этот фильтр настроен неточно или не адаптируется к новым условиям, он сам становится самостоятельным источником финансовой неопределённости. Иногда даже более значимым, чем внешние рыночные колебания.

Третий уровень образуют информационные риски, обусловленные асимметрией информации между платформой и пользователем. Механизмы, по которым алгоритмы формируют инвестиционные решения, чаще всего скрыты от пользователя, и это создаёт определённый дискомфорт. Инвестор не видит, как именно рассчитывается рекомендация, какие параметры учитываются и какие допущения заложены в модель, поэтому ему сложно самостоятельно оценить масштаб риска. В итоге остаётся опираться на доверие к цифровому интерфейсу и принимать предложенные решения, не имея возможности проверить внутреннюю логику их построения.

Информационный риск можно представить как разницу между доступной и скрытой информацией:

$$IR=I_{total} - I_{user}$$

где,

IR – информационный риск,

I_{total} – полный объём данных и параметров, используемых системой,

I_{user} – объём информации, раскрытой инвестору.

Чем больше этот разрыв, тем выше неопределённость при принятии решения. Причём интересно, что формально платформа может раскрывать довольно много сведений, но ключевые алгоритмические веса, механизмы ранжирования или критерии отсекаются остаются внутри системы.

К примеру, инвестору показывается проект с пометкой «умеренный риск» и прогнозируемой доходностью 18 %. Однако не раскрывается, что рейтинг был скорректирован с учётом внутреннего коэффициента лояльности заёмщика, основанного на непубличной статистике предыдущих размещений. Пользователь видит итоговый балл, но не понимает, какие именно параметры сыграли решающую роль. В результате он оценивает риск по видимой шкале, тогда как часть факторов остаётся за пределами его анализа.

Для эмпирического раздела можно ввести коэффициент прозрачности:

$$T=I_{user}/I_{total}$$

Если T приближается к 1, модель считается относительно прозрачной.

Если T существенно ниже 0,5, возникает высокая степень информационной асимметрии.

При низком T инвестор фактически переносит часть ответственности за оценку риска на платформу. Решение становится зависимым от доверия к цифровой среде. И здесь появляется поведенческий аспект: интерфейс с чёткими визуальными индикаторами снижает ощущение неопределённости, даже если реальный уровень риска остаётся значительным.

При этом матрицу восприятия риска можно представить следующим образом:

Фактический риск (R_{real})

$$\times \text{Коэффициент информационной прозрачности (} T \text{)}$$

Воспринимаемый риск (R_{perc})

$$R_{perc} = R_{real} \times T$$

Если прозрачность низкая, инвестор может недооценивать угрозу или, наоборот, переоценивать её из-за недостатка объяснений. В обоих случаях решение перестаёт быть полностью рациональным.

Таким образом, на третьем уровне формирование риска связано не столько с самим финансовым инструментом, сколько с архитектурой раскрытия информации. Алгоритмическая модель остаётся недостаточно прозрачной для пользователя, а инвестиционное решение принимается в условиях частичной информационной определённости. И иногда именно эта ограниченная видимость оказывается критическим фактором в итоговой инвестиционной стратегии.

Отдельного разговора требуют поведенческие риски, которые возникают из самой цифровой среды и её оформления. Различные игровые элементы, демонстрация рейтингов доходности, частые уведомления с акцентом на быстрые возможности могут незаметно подталкивать инвестора к поспешным решениям, далёким от взвешенного расчёта. В такой ситуации источник риска кроется не только в рыночной динамике, а в той модели выбора, которую платформа выстраивает для пользователя и которая влияет на его реакцию.

Нельзя обойти стороной и институциональный уровень, который во многом задаёт рамки функционирования инвестиционных платформ. Речь идёт о качестве регулирования, чёткости распределения ответственности между участниками и правовой определённости используемых цифровых инструментов. Когда статус тех или иных решений остаётся размытым, это усиливает ощущение неопределённости и постепенно подрывает доверие к самой платформе, даже если технологически она работает без сбоев.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты проведённого анализа позволяют говорить о том, что возникновение финансовых рисков на инвестиционных платформах нельзя объяснить каким-то одним фактором: это действительно сложная и многосоставная конструкция. По мере цифровой трансформации рынков риск уже не ограничивается колебаниями цен или макроэкономическими условиями, он постепенно приобретает системные черты и включает в себя технологические особенности, информационные ограничения и поведенческие реакции участников. В таком контексте его природа становится более объёмной и менее предсказуемой.

Инвестиционные платформы действительно открывают более широкий доступ к финансовым инструментам и делают многие операции быстрее и удобнее, но вместе с этим привносят и новые формы неопределённости, которые инвестор не всегда способен сразу распознать. Эти скрытые элементы связаны не только с рынком, но и с устройством самой цифровой среды. Поэтому управление рисками уже не может опираться лишь на привычные методы расчёта, требуется более целостный подход, где наряду с классической оценкой учитываются особенности инфраструктуры и логика используемых алгоритмов.

В перспективе логично сосредоточить научный поиск на создании инструментов, позволяющих оценивать совокупный риск, возникающий в рамках инвестиционных платформ, а также на выработке механизмов, которые сделали бы алгоритмические решения более понятными для пользователей. Такая работа могла бы повысить устойчивость инвестиционных процессов и одновременно усилить доверие к цифровым финансовым инструментам, поскольку прозрачность и предсказуемость в этой сфере постепенно становятся не просто желательными, а необходимыми условиями развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». Lex.uz.
2. Будкина Е. С. Трансформация моделей инвестиционного менеджмента в эпоху цифровизации // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 6. — С. 1–12.
3. Кушниренко М. Р. Выпуск цифровых финансовых активов с использованием цифровых платформ: возможности и риски для участников финансовой операции // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. — 2023. — № 2(56). — С. 6–16. DOI: 10.6060/ivescofin.2023562.638.
4. Пищалкина И. Ю., Терешко Е. К., Сулоева С. Б. Количественная оценка рисков инвестиционных проектов с применением цифровых технологий // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. — 2021. — Т. 14. — № 3. — С. 125–137. DOI: 10.18721/JE.14310.
5. Третьякова И. Н., Ершов Н. Ю., Махнычева О. В. Финансовые технологии как инновационный инструмент трансформации банковской индустрии // Вестник Академии знаний. — 2024. — № 2(61). — С. 536–540.
6. Gomber P., Koch J.-A., Siering M. Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions // Journal of Business Economics. — 2017. — Vol. 87. — No. 5. — P. 537–580. DOI: 10.1007/s11573-017-0852-x.
7. IOSCO. The Use of Artificial Intelligence and Machine Learning by Market Intermediaries and Asset Managers: Final Report. — Madrid: International Organization of Securities Commissions, 2021.
8. OECD. Artificial Intelligence, Machine Learning and Big Data in Finance: Opportunities, Challenges, and Implications for Policy Makers. — Paris: OECD Publishing, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>